

CIRURGIA ROBÓTICA: BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DA MEDICINA MODERNA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 27/07/2023

ROBOTIC SURGERY: BENEFITS AND HARMS OF MODERN MEDICINE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8189407

Heloísa Martins de Matos¹

Bárbara Cristine Dias Correia¹

Karine Borges de Medeiros²

Bruna Dell'Acqua Cassão³

RESUMO

A cirurgia robótica é uma tecnologia médica em constante evolução desde sua criação nos anos 80 e atualmente é uma nova forma de atendimento em diversas especialidades médicas. Apesar dos benefícios, como menor perda de sangue e danos aos tecidos circundantes, a necessidade de especialização e o alto custo são desafios para a técnica. Este artigo tem como objetivo conhecer a história e evolução da cirurgia robótica, seus benefícios e malefícios, áreas de aplicabilidade e perspectivas futuras. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura em artigos de língua portuguesa e inglesa, indexados de 2004 a janeiro de 2023 em bases de dados como ZdravniskiVestnik, Scielo, Pubmed, MJB, International Journal of Environmental Research and Public Health, APGS.O avanço tecnológico e a inteligência artificial contribuirão não somente para

tecnologias cotidianas, mas também para a medicina e a qualidade de vida de médicos e pacientes. Após leitura e comparação dos artigos selecionados, concluímos que o uso do robô em procedimentos cirúrgicos traz benefícios, como menos trauma cirúrgico, menor tempo operatório e de recuperação, menos risco de infecção e alta segurança do paciente, pois o mesmo é assistido por médicos altamente treinados e capacitados para operar a máquina e guiar o procedimento. Além disso, áreas que requerem maior precisão e cuidado, como nas cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias gástricas, dentre outras, foram mais beneficiadas com a implementação da tecnologia em questão.

Palavras-chave: Cirurgia robótica, Procedimentos Cirúrgicos Robóticos, Benefícios, Malefícios.

ABSTRACT

Robotic surgery is a medical technology in constant evolution since its inception in the 80s and is currently a new form of care in various medical specialties. Despite the benefits, such as less blood loss and damage to surrounding tissues, the need for specialization and the high cost are challenges for the technique. This article aims to know the history and evolution of robotic surgery, its benefits and harms, areas of applicability and future prospects. For this, a literature review was performed in Portuguese and English language articles, indexed from 2004 to January 2023 in databases such as ZdravniskiVestnik, Scielo, Pubmed, MJB, International Journal of Environmental Research and Public Health, APGS. Technological advancement and artificial intelligence have contributed not only to everyday technologies, but also to medicine and the quality of life of doctors and patients. After reading and comparing the selected articles, we concluded that the use of the robot in surgical procedures brings benefits, such as less surgical trauma, shorter operative and recovery time, less risk of infection and high patient safety, as it is assisted by highly trained physicians trained and qualified to operate the machine and guide the procedure. In addition, areas that require greater precision and care, such as head and neck surgeries, gastric surgeries, among others, have benefited more from the implementation of the technology in question.

Keywords: Robotic Surgical Procedures, Benefits, Harm.

INTRODUÇÃO:

O termo “robô” foi registrado pela primeira vez em 1921 por Joseph Capek em uma peça Rossom’s Universal Robots. Esse termo veio da palavra tcheca “robota”, que significa “trabalho”. Com isso, o crescimento tem se tornado exponencial em nossa sociedade (MORRELL, 2021).

Na área médica os robôs surgiram há mais de 60 anos, inicialmente em campos militares. Os cirurgiões mais capacitados ou disponíveis na época, mesmo encontrando-se em outro continente, adotaram o procedimento, visto que havia necessidade de tratamentos de urgência em casos de politrauma e choque hemorrágico, diminuindo o tempo de acesso ao atendimento médico e reduzindo o número de mortes de soldados. Dessa forma, nota-se que os robôs têm sido utilizados por mais de 30 anos no âmbito cirúrgico, tornando -se um novo padrão de atendimento e resolubilidade. Desse histórico, surgiu o conceito de tele cirurgia, que uniu a telepresença e tele manipulação. (SOLEIMANI, 2011).

A primeira plataforma foi criada em 1985 e desde então outros modelos foram aprimorados. Dentre os protótipos, tivemos o AESOP (1989) com 3 gerações, ZEUS (1998) e o mais utilizado até os dias atuais, o chamado DA VINCI (1998), sendo utilizado pela primeira vez na Alemanha no final desse mesmo ano (MORRELL, 2021).

Dentre as especialidades médicas com maior utilização da nova tecnologia, destaca-se a ginecologia, urologia, cabeça e pescoço, cardiologia, gastro cirurgia e coloproctologia. Mas os desafios ainda perduram, pois é necessário que o profissional se especialize na área, invista em atualização de softwares e hardware e ocorra a otimização do tempo cirúrgico através da realização de cursos profissionalizantes (MORRELL, 2021).

A utilização de robôs em cirurgias humanas quando comparadas com as cirurgias tradicionais, possuem vantagens e desvantagens significativas. Dentre as vantagens da cirurgia robótica, podemos citar: capacidade de repetição,

estabilidade e acurácia, destreza em escala milimétrica e múltiplos sensores. No entanto, as desvantagens são notórias, como a incapacidade de coletar informações qualitativas, falta de versatilidade e alto custo (PITASSI, 2016).

Ainda que seja uma excelente notícia, alguns desafios perduram para total implantação e eficiência desse processo, pois é necessário reconhecer quando e como utilizar essa tecnologia. (NEVES, 2022).

Logo, nesta revisão de literatura discutimos o desenvolvimento, a evolução, áreas de maior aplicabilidade, benefícios, malefícios e o futuro da cirurgia robótica dentro da área médica, bem como a aceitação da tecnologia no mercado.

METODOLOGIA:

O presente artigo trata-se de uma revisão narrativa (RN) de literatura, de abordagem qualitativa. Foram elegidos 20 artigos brasileiros e internacionais, dentre os 25 selecionados. Publicados entre 2004 e 2023 em plataformas científicas com a utilização dos descritores Cirurgia robótica, Telecirurgia, Procedimentos Cirúrgicos Robóticos, Benefícios, Malefícios. A busca foi realizada nas bases de dados: ZdravniskiVestnik, Scientific Electronic Library Online (Scielo), National Library of Medicine (Pubmed), Medical Journal of Babylon (MJB), International Journal of Environmental Research and Public Health, Administração pública e gestão social (APGS). Foram utilizados como critérios de inclusão, artigos nos idiomas português e inglês, disponíveis gratuitamente e que abrangiam a temática central do artigo.

DISCUSSÃO:

Com o avanço constante da tecnologia, a inovação se tornou ainda mais importante para empresas que desejam se manter competitivas em seu mercado de atuação. A inovação tecnológica é caracterizada pela criação de novas tecnologias, produtos e serviços que podem mudar o mundo e transformar a forma como as pessoas vivem e trabalham, segundo o Manual de Oslo, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2007, p 55).

Esse tipo de inovação pode ser incremental, como no caso de melhorias graduais em um produto, ou disruptiva, resultando em mudanças bruscas nos processos de negócios existentes. Empresas que investem em inovação tecnológica podem criar novas oportunidades para conquistar mercado, melhorar a eficiência dos processos de negócios, otimizar a produtividade da equipe e até mesmo reduzir custos. A inovação tecnológica também é importante porque permite a adoção de novas tecnologias emergentes, aumentando o alcance da empresa e sua capacidade de competir em um ambiente de negócios em constante mudança (FIGUEIREDO, 2009).

A cirurgia robótica é um ótimo exemplo de inovação tecnológica disruptiva que está mudando completamente a forma como as cirurgias são realizadas em todo o mundo. Com a ajuda de robôs cirúrgicos, os cirurgiões podem realizar procedimentos mais precisos e menos invasivos, permitindo cicatrização mais rápida e redução do tempo de internação. Além disso, também é capaz de oferecer mais segurança durante o procedimento, com tecnologias de inteligência artificial que ajudam os médicos a tomar decisões mais precisas e reduzir os riscos. A inovação na cirurgia robótica, portanto, é um grande avanço tecnológico que está mudando a medicina, proporcionando resultados cada vez mais favoráveis (PITASSI, 2016).

Como relatado anteriormente, o modelo atual é o DaVinci Xi, que conta com 3 estações operacionais, sendo o console, o local em que o cirurgião opera os braços do robô e de onde tem a visão do sítio cirúrgico. Os instrumentos cirúrgicos conseguem o mesmo movimento das mãos humanas, fazendo com que seja possível suturar, pinçar e manipular tecidos. O robô é acoplado a plataforma operatória, onde o cirurgião assistente e instrumentador conectam os instrumentais para iniciar o procedimento, bem como fazem a troca quando necessário (MORRELL, 2020).

Os benefícios se estendem tanto para médicos como pacientes. Sendo que para pacientes destaca-se: Diminuição de sangramento, menor tempo de internação, cicatrizes menores, menos dores e menor uso de medicações a longo prazo, recuperação mais rápida, menos complicações, menor risco de foco infeccioso e

redução de procedimentos reparadores. Já para os profissionais, ressaltamos: melhor visualização em 3D, diminuição de problemas articulares devido a ergonomia da plataforma, menos tempo de trabalho, menor cansaço em procedimentos prolongados, precisão e diminuição de acidentes (MORRELL, 2020).

Em contrapartida, possuem pontos negativos, como o alto custo do equipamento, manutenção e do procedimento cirúrgico, bem como a necessidade de materiais específicos para cada procedimento realizado. No entanto, esse valor é recompensado em menor tempo de internação e alta rotatividade de pacientes eletivos para os procedimentos (MORRELL, 2020).

Assim, de acordo com o estudo realizado, podemos elencar vantagens e desvantagens dos demais métodos cirúrgicos, como a técnica tradicional e a laparoscopia convencional, quando comparados com a cirurgia robótica. Logo, na técnica tradicional, elencamos vantagens como: versatilidade, habilidade, coordenação manual associada a visão, atividades simultâneas, método mais qualitativo, flexibilidade e adaptação. Em contrapartida, as desvantagens são: tremores, fadiga, geometria limitada, imprecisão, alto risco de infecção, método menos quantitativo, maior perda sanguínea, menos estéril, maior tempo de internação e recuperação, além do aumento da morbimortalidade (SOLEIMANI, 2011).

Já na laparoscopia, conta com tecnologia desenvolvida, técnica acessível, onipresente e eficácia comprovada. Desvantagem: perda tátil, bidimensional, destreza comprometida, movimentos limitados, ampliação de tremores fisiológicos e efeito fulcro (SOLEIMANI, 2011).

A robótica vem ganhando espaço em diversas especialidades médicas, por ser minimamente invasiva e de alta precisão. Entre as áreas de maior aplicabilidade, destaca-se a urologia, com mais de 1 milhão de procedimentos realizados mundialmente até 2019. Estudos mostram que a especialidade se destacou nos seguintes procedimentos: Prostatectomia simples e radical, Nefrectomia simples e parcial, Linfadenectomia Pélvica e retroperitoneal, Cistectomia simples e

radical, Pieloplastia e Promontofixação. Além disso, a cirurgia robótica vem sendo utilizada com sucesso em outras áreas, como a Ginecologia, (Miomectomias, Histerectomias, Ooforectomias, Ooforoplastia, Salpingectomias, Retiradas de bridas pélvicas e tratamento para endometriose), Cirurgias cardíacas, Gastrointestinais (Gastroplastia), Oncologia (Ressecção de Tumores), Cirurgia Torácica (lobectomia pulmonar), Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia geral e Cirurgia do aparelho digestivo (hepatectomia, correção de hérnia de hiato, gastrectomia, retossigmoidectomia e pancreatectomia). A aplicação da tecnologia robótica em áreas e procedimentos delicados, trouxe para pacientes e médicos mais qualidade de vida e segurança no procedimento, fazendo com que seja considerada uma cirurgia de precisão (BALDISSERA, 2022).

Além dos benefícios para os pacientes e cirurgiões, a cirurgia robótica também pode oferecer vantagens para as instituições de saúde. Estudos apontam que a cirurgia robótica pode resultar em pacientes satisfeitos, o que pode aumentar a reputação da instituição e trazer novos pacientes. Além disso, a tecnologia permite que os cirurgiões realizem mais procedimentos em menos tempo, o que pode aumentar a receita da instituição. A cirurgia robótica é uma opção segura e eficaz para muitos procedimentos cirúrgicos e vem ganhando espaço na comunidade médica por seus benefícios, tanto para os pacientes quanto para as instituições de saúde (BALDISSERA, 2022).

É conhecida por sua precisão e acurácia. Estudos demonstram que a tecnologia robótica permite aos cirurgiões realizar procedimentos precisos e minimamente invasivos, resultando em menos danos aos tecidos circundantes e menor perda de sangue durante a cirurgia. Além disso, a visão tridimensional e ampliada proporcionada pela tecnologia robótica permite uma visão mais clara do campo cirúrgico, o que pode levar a menos erros durante o procedimento. A precisão da cirurgia robótica é um fator importante para sua crescente aceitação e popularidade na comunidade médica, especialmente nas cirurgias complexas ou em áreas de difícil acesso (DOMONE, 2014)

A cirurgia de precisão é o procedimento que conta com imagem, uso de entidades químicas e minimamente invasiva. Segundo o Relatório de Reunião da

Conferência do Consenso Europeu, esse tipo de procedimento consegue localizar precisamente o tumor, excisioná-lo completamente, poupar tecido saudável e ainda avaliar a presença de linfonodos sentinelas, através da utilização de corante fluorescente (nanocolóide traçador híbrido ICG-99mTc) ainda no tempo intraoperatório. Assim, é possível diminuir procedimentos futuros e menores taxas de recorrência de câncer (DELL’OGLIO).

CONCLUSÃO

A cirurgia robótica é a concretização da modernidade inserida na medicina, marcando a evolução técnica e maior segurança a pacientes e profissionais. Vale lembrar, que a tecnologia não substitui e nunca substituirá o contato ou o conhecimento humano, mas deve ser usada a favor de melhorar o atendimento, tornando-o mais seguro e eficaz. Entretanto, não se pode ignorar os desafios enfrentados para sua ampla utilização, como o alto custo e a necessidade de especialização, sendo importante avaliar cuidadosamente cada caso para determinar se a cirurgia robótica é a melhor opção.

A tecnologia sempre vai inovar, novas técnicas vão surgir, o mercado vai se aprimorar e o grande desafio é que o profissional médico acompanhe essa evolução e consiga inseri-la da melhor forma possível na sua área de atuação.

REFERÊNCIAS

- BALDISSERA, N. *et al.* Perspectivas em cirurgia robótica – a visão do cirurgião. **Clinical & Biomedical Research**, Porto Alegre- Rio Grande do Sul, v. 4, n. 4, p. 41-46, mar./2023. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/hcpa/issue/view/4670/1250>. Acesso em: 15 fev. 2023.
- Calil, S.J. (2011). Gestão de tecnologias hospitalares. In: Vencina Neto, G.; Malik, A.M. Gestão em Saúde. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
- Camarillo, D. B., Krummel, T. & Salisbury, K.J. (2004). Robotic technology in surgery: past, present, and future. *American Journal of Surgery*, 188 (4), 2-15.

Disponível em: [Tecnologia robótica em cirurgia: passado, presente e futuro – PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: março, 2023.

CHOI, Nayeon; JEONG, Han-sin. Precision surgery for cancer: a new surgical concept in individual tumor biology-based image-guided surgery. **Precision and Future Medicine**, Coréia, v. 3, n. 3, p. 116-123, set./2019. Disponível em: <https://www.pfmjournal.org/journal/view.php?number=60>. Acesso em: 25 fev. 2023.

DELL’OGLIO, P. *et al.* Precision surgery: the role of intra-operative real-time image guidance – outcomes from a multidisciplinary European consensus conference. **American Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging**, EUA, v. 12, n. 2, p. 74-80, abr./2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35535122/>. Acesso em: 26 fev. 2023.

DOMENE, Carlos Eduardo. Cirurgia robótica – um passo em direção ao futuro. **ABCD Arquivos brasileiros de cirurgia digestiva**, São Paulo, v. 27, n. 4, p. 233-233, jan./2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abcd/a/5bVJwymdr8SbrKNhNGbrJ3n/?lang=en>. Acesso em: 4 abr. 2023.

FIGUEIREDO, P. N. (2009). *Gestão da inovação: conceitos, métricas e experiências de empresas no Brasil*. Rio de Janeiro: LTC.

Giulianotti, P. C., et alli. (2003). Robotics in general surgery: personal experience in a large community hospital. *Archives Surgery*, 8(7), 777-784. Disponível em: [Robótica em Cirurgia Geral: Experiência Pessoal em um Grande Hospital Comunitário | Cirurgia Minimamente Invasiva | JAMA Cirurgia | Rede JAMA \(jamanetwork.com\)](#). Acesso em: março, 2023.

HEALTH, R. F. A. B. G. D. O. *et al.* Robotic Surgery and Tele-Surgery: A Review Article. **Medical Journal of Babylon**, Babilônia, v. 11, n. 3, p. 16-24, fev./2014. Disponível em: <https://www.iasj.net/iasj/download/a4bee19c850bd32f>. Acesso em: 28 mar. 2023.

LANFRANCO, A. R. et al. Robotic Surgery A Current Perspective. **Annals of Surgery**, Boston, v. 239, n. 1, p. 14-21, Disponível em: [Cirurgia robótica: uma perspectiva atual – PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: jan./2004.

MERCADO, I. D. A. M. A. The Future of Technology and Robotics in Surgery. **Rev Invest Clin**, São Paulo, p. 326-328, 2021, Disponível em: [O FUTURO DA TECNOLOGIA E DA ROBÓTICA NA CIRURGIA – PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: fev, 2023

MORRELL A. L. G. The history of robotic surgery and its Evolution: When ilusion becomes reality. **REV. COL. BRAS.** São Paulo, SP. CIR 48. JAN. 2021, Disponível em: [A história da cirurgia robótica e sua evolução: quando a ilusão se torna realidade – PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: março, 2023.

NEVES, U. Como a cirurgia robótica avança no Brasil e no mundo. **PEBMED**, abril. 2022. Disponível em: [https://pebmed.com.br/como-a-cirurgia-robotica-avanca-no-brasil-e-no\[1\]mundo/](https://pebmed.com.br/como-a-cirurgia-robotica-avanca-no-brasil-e-no[1]mundo/). Acesso em: 07 nov, 2022.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico-OCDE. (2007). Manual de Oslo – **Diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre Inovação**. 3ª ed., Tradução FINEP, Recuperado de <http://download.finep.gov.br/imprensa/oslo2.pdf>. Acesso em: fev, 2023.

PITASSI *et al.* A Cirurgia Robótica nas Organizações Públicas de Saúde: O Caso do Instituto Nacional do Câncer (INCA). **Administração Pública e Gestão Social**, Viçosa – Minas Gerais, v. 8, n. 3, p. 186-203, jul./2016. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=351557812006>. Acesso em: 26 mar. 2023.

SAIDAK, Zuzana; PIAZZA, Cesare. Editorial: Oral Oncology: From Precise Surgery to Precision Medicine and Surgery. **Frontiers in Oral Health**, França, v. 3, p. 1-3, abr./2022. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/froh.2022.913172/full>. Acesso em: 12 mar. 2023.

SOLEIMANI, F. et al. Robots and medicine – Shaping and Defining the Future of Surgery, Endovascular Surgery, Electrophysiology and Interventional Radiology. **IZOBRAŽEVANJE/EDUCATION**, Eslovenia, p. 7-8, jan./2011

TAKANO. **Takano urologia minimamente invasiva**, 2022. Quais são as principais cirurgias robóticas urológicas?. Disponível em:

<https://www.takanourologia.com.br/blog/quais-sao-as-principais-cirurgias-roboticas-urologicas/#:~:text=Embora%20v%C3%A1rias%20especialidades%20m%C3%A9dicas%20tenham,do%20rob%C3%B4%20aos%20procedimentos%20cir%C3%BArgicos>. Acesso em: 25 de abril de 2023. Sírio-libanês. **Hospital Sírio Libanês**, 2022.

Cirurgia Robótica. Disponível em:

<https://hospitalsiriolibanes.org.br/especialidades-medicas/sao-paulo/cirurgia-robotica/>. Acesso em: 25 de abril de 2023.

ANEXOS

Figura 1. AESOP (sistema endoscópico automatizado para posicionamento ideal).

Figura 2. O robô ZEUS consistia em três braços.

Figura 3. Modelo do Robô Da Vinci S, lançado em 2006.

Figura 4. Modelo de terceira geração do Da Vinci: modelo Si.

Figura 5. Robô cirúrgico da Intuitive Surgical de quarta geração, sistema Da Vinci Xi.

Figura 6. Console Da Vinci e interatividade do cirurgião, com visualização binocular, instrumentos e pedais.

¹Graduanda em Medicina, pela UNIFIMES – Centro Universitário de Mineiros Campus Trindade, Trindade, Goiás, Brasil. Email: matooshelo@gmail.com
barbaradiascorreia77@gmail.com

²Médica pela Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, pós-graduada em Cirurgia Geral pelo Hospital das Clínicas da UFG, Goiânia, Goiás, Brasil.

³Médica pela Universidade Federal de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil, pós-graduada em cirurgia do aparelho digestivo, coloproctologia e endoscopia digestiva pela USP, São Paulo, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil